

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ТЕНДЕНЦИИ В ЯПОНИИ X ВЕКА¹*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье проанализирована борьба столичной и провинциальной знати Японии, исследован состав двух сторон, их политико-экономические возможности, слабые стороны и преимущества. Выявлен пик борьбы между двумя сторонами, определено разделение сторон по социально-политическому составу. Произведено определение ролей столичного блока и провинциального.

Ключевые слова: период Хэйан, провинциальная знать, столичная аристократия, военная знать, чиновничество, Тайра-но Масакадо, Фудзивара – но Сумитомо.

Abstract. The article analyzes the struggle of the metropolitan and provincial nobility, examines the composition of the two sides of their political and economic opportunities, disadvantages and advantages. The peak of the struggle between the two sides is analyzed and revealed, the division of the parties by socio-political composition is definitely determined. The roles of the capital block and the provincial block were determined.

Key words: Heian period, provincial nobility, metropolitan aristocracy, military nobility, officialdom, Taira no Masakado, Fujiwara no Sumitomo, Fujiwara no Tadahira.

Для Японии (日本国), X века характерна внутривластная борьба, как в центре, так и в периферии, отказ от официальных дипломатических отношений с Танским а потом и Сунским Китаем, развитие законодательства, переход от наделенной земельной собственности к ее коммундации, попытки упрощения налоговой системы, процесс перехода от двухступенчатой иерархии к трёхступенчатой, по крайней мере, с сер. X–XI вв., культурный прогресс – в областях литературы, языка и т.д. [1, с. 155–156]. Из всего вышеперечисленного стоит обратить особенное внимание на внутривластную борьбу, которая происходит в центре и имеет отражение в заговоре Митидзанэ совместно с вице-императором Уда в 901 году и «инциденте годов Анна» (安和の変), произошедший в 969 году. Если два указанных до этого события связаны, по существу, с попытками свергнуть императора, имеется и более частный конфликт, который происходил внутри рода Фудзивара в конце X в.

Но перед тем, как переходить к событиям на периферии, которые и являются пиком борьбы Центра и окраин, важно, подробнее рассказать о составе двух сторон, их достоинствах и недостатках. В состав центра входят как представители столичной аристократии, относящиеся к 1–5 рангу, так примыкающее к ней мелкое чиновничество, находящееся на службе в столице, только ниже рангом. Точнее 6–9 ранга.

К ним относятся и императорский род, и сам император. Основным источником власти для Центра служит монополия на высшие придворные ранги и должности, связанные с ними. Контроль за налоговой системой, т.к. за счёт налоговых

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

поступлений осуществляется фактическая поддержка существования Центра. Также стремление при помощи системы коммендаций земельных участков увеличить количество своих «сёэн».

Периферия – провинциальная знать, в состав которой входили как выходцы из столицы, так и представители местной знати. Они занимали посты в провинциальном управлении либо, в случае с местной знатью, в уездных управлениях. Они формировали провинциальное и уездное чиновничество. Выделяется также военная знать, занимающая должности, как в органе «кэбисити», «кондэйдокоро» и др. Могли также занимать должности управителей как провинций, так и уездов. Особенно ценными для них были должности, связанные с контролем за порядком – «орёси», «цуйтоси», «цуйбуси». Для стороны периферии важно расширение своих «сёэн», и получение за счёт коммендаций налогового иммунитета. Также они непосредственно осуществляют контроль за поступлением налогов в центр. Осуществляют стремление к организации военной монополии и расширение своих привилегий.

У обеих сторон имеются и явные недостатки. Для центра можно назвать пассивное отношение к периферии. Это приводило к тому, что представители периферии получали почти неограниченные привилегии. В связи с этим в X веке встречаются случаи недостачи налогов или ведения бандитской деятельности со стороны власть имущих, несанкционированное присвоение земельных участков и т.д.

Вернемся к событиям на периферии, проанализировать восстание Тайра-но Масакадо и Фудзивара – но Сумитомо. Более общепринятым названием считается «смута годов Дзэхэй – Тэнгё» (承平天慶の乱) 935–941 гг. Это был пик борьбы между Периферией в лице военной знати, и Центром – придворной знатью. Этот конфликт поможет нам понять, как складывались отношения между двумя вышеуказанными группировками и кто извлёк из этих событий большие выгоды.

Сумитомо фактически не является выходцем из военного сословия, а скорее был представителем чиновничества. Но это никак ему не помешало обзавестись связями среди пиратов и организовать сначала банду в 936 году, а затем и поднять восстание в 939 году на Западе Японии. Поскольку это случилось одновременно с действиями Масакадо на Востоке Японии, то вызывало в столице панический страх. Пик обеих мятежей пришёлся на 939–940 годы. Из-за такой синхронности возникали слухи что Масакадо, и Сумитомо решили заключить союз или, по крайней мере, между ними могли быть договорённости. Но, в связи с ограниченностью источниковой базы, затруднительно утверждать о каком либо взаимодействии между двумя предводителями мятежников.

В период с 935 по 939 гг. Масакадо и Сумитомо не были фактически мятежниками. Масакадо вёл частную войну с родом Минамото, в том числе с Минамото – но Цунэтомо. Дополнительно у Масакадо был конфликт с дядей Тайра-но Ёсиканэ, с двоюродным братом Тайра-но Садамори и Тайра-но Ёсимаса. Сумитому, как уже упоминалось, вёл незаконную деятельность с 936 г. Оба восстания начинаются с нападения на гос. администрации, а точнее на управление провинций, но в дальнейшем они развивались по-разному. Масакадо подверг разорению управу провинции Хитати и отнял «печать для официальных документов провинциальной управы и ключ от ее сокровищницы» [2, с. 125]. При этом пленил Фудзивара – но Корэтика – действующего управителя Хитати. В дальнейшем он осуществил захват восьми или девяти восточных провинций – Мусаси, Хитати, Кодзукэ, Муцу, Симоса, Кадзуса, Сагами, Симоцукэ. При этом, как будет показано ниже, вместо Мусаси и Муцу, будут указаны Идзу и Ава. Если верить единственному сохранившемуся историческому источнику по событиям восстания Масакадо, «Сёмонки», последний тяготел к созданию «государства – внутри государства»: по его воле было произведено распределение по должностям, как провинциальным, так и касающимся его двора: «Были назначены правый и левый министры, нагоны, санги, гражданские и военные

чиновники, 8 бэн и 6 си. Были определены размеры, и [образцы] иероглифов старого и регулярного стилей для печатей государя и Дайдзёкана. Затруднения возникли только с назначением [чиновником, ответственным за составление] календарей» [2, с. 131].

На высшие должности в провинциях Сукэ были назначены: Кадзуса – принц Окиё и Хитати – Фудзивара – но Харумоти, а управителями провинций (ками): Симоса – Тайра – но Масатамэ, Симоцукэ – Тайра-но Асоми Масаёри, Ава – Бунъя – но Ёситати, Сагами – Тайра-но Масабуми, Кодзукэ – Тадзи – но Цунэакира, Идзу – Тайра-но Матакэ» [2, с. 130–131].

Сумитомо, в свою очередь, совершил нападение на провинцию Санука и «Дайдзаифу», после чего с ним пытались договориться мирно: он получил должность «5 – низшего ранга». На него это никак не подействовало, и он продолжил заниматься своей незаконной деятельностью, хоть его и пытался остановить Кино Ёсихито, но ничего не вышло. В 940 г. он снова нападает на управления провинции Сануки, и там он «арестовывает управителей провинции Бидзэн и Харим». Место, которое он избрал для своей «штаб-квартиры», находилось в провинции Иё. В те же годы Сумитомо совершал новые походы на провинции Сануки, Бидзэн, Биго, аки, Иё, Суо, Тоса [3, с. 108–109].

Закончились «смута годов Дзэхэй – Тэнгё» (承平天慶の乱), тем что сначала Масакадо погиб в сражении с Фудзивара – но Хидэсота и Тайра-но Садамори в 940 г. А позже в 941 г., Сумитомо – от действий Татибанэ – но Тоясу.

Результатом смуты можно назвать усиление военных родов, которые за счёт успешного взаимодействия с Центром сумели извлечь наибольшие выгоды. Из числа таковых можно назвать Садамори, Хидэсота, Цунэтомо. Первый получил пятый ранг высшей ступени, второй – четвёртый младший ранг низшей ступени, третий – пятый ранг низшей ступени. Для X–XII вв. (и более поздних периодов) характерно взаимодействие военной знати с Центром с целью решения проблем последних. Например: «Ранняя девятилетняя война» (前九年の役) 1051–1063 гг., «Смута годов Хогэн» (保元の乱) 1156 г., «война годов Гэмпэй» (源平合戦) 1180–1185 гг. Но при этом и военная знать стремилась манипулировать двумя понятиями признанной войны. «Справедливая» – заключается в том, что в этой войне задеты или непосредственно государственные интересы, либо создана прямая угроза власти императору. «Частная» война – к таким конфликтам обычно относят внутривидовые стычки, участие в политических интригах столичной аристократии, участие в борьбе за земельные участки и влияние на Периферии. Естественно, частные войны не одобрялись Центром и преследовались со стороны государства. В свою очередь, военная знать или кто-либо другой из представителей периферии, стремился привести доказательства того, что его противник является преступником, чья деятельность направлена против государства [4, р. 24–28]. Используя такой способ, можно было в награду за задержание или ликвидацию получить земли соперника, должность и увеличить своё влияние в государстве. Для Центра такой способ мог служить прекрасной возможностью избавиться от неудобного человека [5, с. 72].

Таким образом, центробежные и центростремительные тенденции в Японии X в., несли характер взаимовыгодных отношений, обеспечивая социально-экономический и политический баланс благодаря усилению с сер. X в. военных родов на востоке за счет уступов Центра, которых они добились. В обмен на привилегии, награды, должности, землю, получаемые представителями Периферии от столичной аристократии и императора, они должны были контролировать порядок в провинциях и уездах, исправно платить налоги и т.д.

Источники и литература

1. Пасков С.С. Япония в ранние Средневековье: VII–XII вв. М.: Изд-во, Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 208 с.

2. Грачёв М.В. Япония в эпоху Хэйан (794–1185 гг.): Хрестоматия. М.: РГГУ, 2009. 423 с.
3. Кожевников В.В. Очерки истории Японии. VII–XI вв. Владивосток: Изд-во ДВУ, 2000. 272 с.
4. Friday, Karl F. Samurai, Warfare and the State in Early Medieval Japan: «Routledge». 2003. 251 p.
5. История Японии. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. 592 с.